

Milano, 10/07/2019

**Richiesta al Comitato Etico IRCCS_Multimedica
di notifica-approvazione dello studio:**

**Studio NK IN ATS
CELLULE NATURAL KILLER NELL'ATEROSCLEROSI.
UNO STUDIO CASO CONTROLLO.**

Proponenti:

Dr. Sergio Losa (Area Clinica)

UO Chirurgia Vascolare

E-mail: sergio.losa@multimedica.it

Dr.ssa Adriana Albini (Area Ricerca)

Laboratorio Biologia Vascolare e Angiogenesi

E-Mail: adriana.albini@multimedica.it

Gentile Comitato Etico,

in allegato alla presente si invia la documentazione relativa allo studio **“Cellule Natural Killer nell’aterosclerosi. Uno studio caso controllo – NK in ATS”**.

Si tratta di studio caso-controllo osservazionale prospettico che ha lo scopo di caratterizzare dal punto di vista fenotipico (espressione di antigeni di superficie) e funzionale (rilascio di citochine e fattori di crescita) le cellule Natural Killer (NK) in pazienti con malattia aterosclerotica (ATS) sintomatica confrontandoli con soggetti senza anamnesi di ATS.

Il Promotore dello studio è IRCCS MultiMedica che agirà come unico centro dello studio.

Dovranno essere arruolati in totale 100 pazienti: 50 pazienti con ATS sintomatica (Gruppo 1) e 50 controlli di simile età senza anamnesi di ATS (Gruppo 2).

Razionale: In considerazione del fatto che infiammazione e polarizzazione delle cellule infiammatorie sono fattori che accomunano le patologie cronico-degenerative, si intende caratterizzare il fenotipo e la funzionalità delle cellule NK in 2 popolazioni di soggetti costituita da controlli di soggetti senza anamnesi di malattia aterosclerotica (ATS) e pazienti con ATS.

Lo studio prevede l’analisi della distribuzione di sottotipi fenotipici di cellule NK nel sangue periferico dei 2 gruppi e a livello del materiale biologico (placche) dei pazienti con ATS sottoposti a intervento chirurgico di endo-arteriectomia (carotidea o periferica). Verrà analizzata la funzione pro-aterogena delle cellule NK, tra cui la capacità di influenzare il rimodellamento vascolare, la capacità di reclutare in sede della lesione monociti e indurre differenziamento in macrofagi M1 e M2. Verranno inoltre analizzate le interazioni tra le cellule NK dei pazienti con le cellule endoteliali, in studi in vitro.

I dati verranno raccolti e analizzati nel Data Base di studio nel rispetto delle Normative vigenti in materia di Tutela della Privacy.

Il sottoscritto Dr. Sergio Losa e la sottoscritta Dr.ssa Adriana Albini

RICHIEDONO

In virtù della natura Spontanea del protocollo, l’esonero dal versamento dei diritti fissi di segreteria del Comitato Etico.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Dr. Sergio Losa

Dr.ssa Adriana Albini

Allegati:

Protocollo versione 1.0 del 6 giugno 2019 (con Sinossi - pag 4)

Allegato - Procedure Flow Chart e WorkFLOW- NK in ATS

Consenso Informato_GRUPPO ATS_v 1 del 9 luglio 2019

Consenso Informato_GRUPPO NO ATS_v 1 del 9 luglio 2019